

Autor: Raquel Barrionuevo Pérez

Título: "LAS PIONERAS. ESCULTORAS ESPAÑOLAS EN LA 2ª REPÚBLICA"

Publicación: Artículo

Nombre de la Revista: REVISTA INTERNACIONAL DE CULTURAS & LITERATURAS

Volumen: 12 **Páginas:** Desde 1 hasta 11

Editorial: Universidad de Sevilla **País:** España

Año: 2012

ISSN: 1885-3625

DOI Artículo: <http://dx.doi.org/10.12795/RICL.2012.i12.02>

DOI Revista: <http://dx.doi.org/10.12795/RICL>

Revista 12(2012): <https://revistascientificas.us.es/index.php/CulturasyLiteraturas/issue/view/723/523>

Citas y referencias en:

- García Cuesta, Cristina (2022): *Doblemente huérfanas: artistas castellanas en la plástica de postguerra*. Edición Universidad de Valladolid. Colecc. Igualdad 8. ISBN: 978-84-1320-218-1
Cita en p. 159
 - DOI: <https://doi.org/10.24197/eduva.2268>
- Guerrero Serrano, Víctor (2024): *Entre la tradición y la vanguardia. La escultura figurativa moderna en España (1919-1936)*. Tesis doctoral. Director: Javier Pérez Segura. Facultad Geografía e Historia. Universidad Complutense de Madrid. Defensa: 30-04-2024
Cita en pp. 13, 14, 534 y 644
 - <https://hdl.handle.net/20.500.14352/110543>
- Rodrigo Villena, Isabel (2018): "Escultoras en un mundo de hombres y su fortuna en la crítica de arte española (1900-1936)" en *Arenal*. Revista de historia de las mujeres. ISSN-e: 2792-1565, ISSN: 1134-6396, Vol. 25, Nº 1, 2018. pp. 145-168.
Me cita 6 veces. Cita: 16, 24, 41, 48, 65 en pp.150, 153, 159, 160, 165, 167
 - <http://dx.doi.org/10.30827/arenal.v25i1.5216>
- Fleitas-Monnar, M. Teresa: "Para salvar la desmemoria: Lucía Victoria Bacardí, precursora de la escultura en Santiago de Cuba" en *Arte, Individuo y Sociedad*. ISSN: 1131-5598, Vol. 34, Nº1, 2022. PP. 209-231.
B Cita en pp. 210 y 229
 - <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8233105&orden=0&info=link>
- Cabanillas, África y Serrano de Haro, Amparo (2019): "La mujer en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando (1873-1967)" en *Academia*. Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando Núm. 121 Pág. 111-136
pp.123 y 135
 - <https://hdl.handle.net/20.500.14352/12385>
- Barranco Crespo, M. Teresa: "Escultoras tradicionales y digitales. Pioneras en el diseño y desarrollo de personajes en la Animación" en, *Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación*. ISSN 1668-0227 (2025/2026). Cuaderno 251. pp 141-156
Cita en p. 154
 - <https://dialnet.unirioja.es/download/articulo/10077674.pdf>
- Marigno Emmanuel (2025): "Figuras literarias, escultóricas y pictóricas. Hacia unas calas intermediales para leer la obra de Marga Gil Roësset" en, *Accadere. Revista De Historia Del Arte*, n.º 9 (junio), pp. 55-71.
Cita en pp. 71
 - DOI: <https://doi.org/10.25145/j.histarte.2025.09.03>

- Lekuona Mariscal, Ane (2021): *Euskal Herriko artearen historia feminista baten bila. Genealogia berriak josten. 1950-1972*. Tesis doctoral. Directora: Haizea Barcenilla García. Universidad del País Vasco.
Cita en pp. 356, 477
 - <http://hdl.handle.net/10810/55302>
- “El mosaico textual de Amarga luz: el autodescubrimiento literario en obra de Marga Gil Roësset” en *Letras Femeninas*; Tempe, Ariz. Vol. 40, Nº 1, 2014, pp. 149-162, ISSN 0277-4356, Raquel Vega Durán
 - <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4839604>
 - <https://search.proquest.com/openview/52a8354f62191e138fc6fe9cef302834/1?pq-origsite=gscholar&cbl=13316>
- “40 escultoras españolas del Siglo XX” en *Arte, Individuo y Sociedad*, 2016, 28(3) pp. 533-552, ISSN: 1131-5598, Pilar Vicente de Foronda.
Cita en p. 551
 - DOI: https://doi.org/10.5209/rev_ARIS.2016.v28.n3.50764
- Wikipedia – “Eva Aggerholm”. Referencia nº15
 - https://es.wikipedia.org/wiki/Eva_Aggerholm
- 4 citas del artículo en Dialnet: <https://dialnet.unirioja.es/metricas/documentos/ARTREV/4661531>
- 8 citas del artículo en Google Académico: <https://scholar.google.es/scholar?hl=es&biw=1920&bih=836&um=1&ie=UTF-8&lr&cites=2499891291868772894>

Base de datos de Indexación:

- Latindex: <https://www.latindex.org/latindex/ficha/15928>
 - Catálogo: Características cumplidas: 35 - No cumplidas: 3
- CIRC 2.0: https://clasificacioncirc.es/ficha_revista?id=95936
 - Clasificación: D
- Índice Dialnet de Revistas (IDR):
 - Categoría: Filologías – Categoría Posición: 185/297 – Cuartil: Q4 - Percentil:12 <https://prisma.us.es/publicacion/23518>
- ERIH Plus: European Reference Index for the Humanities and Social Sciences
 - <https://erihplus.hkdir.no/journal?id=485035>
- DOAJ: Directory of Open Access Journals.
 - <https://doaj.org/toc/1885-3625>. Buenas prácticas
- Mir@bel
 - <https://reseau-mirabel.info/revue/11958/Revista-Internacional-de-Culturas-y-Literaturas-RICL?s=1g1kyc3>
- EZB: Electronical Journal Library
 - https://ezb.ur.de/searchres.phtml?lang=en&jq_type1=IS&jq_term1=1885-3625
- HAL: Archive Science Ouverte (Francia)
 - https://hal.science/search/index/q/*/journalId_i/175815
- OpenAlex:
 - <https://explore.openalex.org/sources/S4210225903>
- Scilit:
 - <https://www.scilit.com/sources/86465>
- DICE: Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas <http://epuc.cchs.csic.es/dice/revista.php?rev=1885-3625>
(Enlace actualmente no operativo se adjunta imagen al final del documento)

- **RESH:** Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanas
<http://epuc.cchs.csic.es/resh/indicadores>
(Enlace actualmente no operativo se adjunta imagen al final del documento)
 - CNAI: 10 - ANECA: 14 - LATINDEX: 25
 - Indica valoración 10 de CNEAI, en el año de publicación del artículo - 2012

Indexación _ Revista Internacional de Culturas y Literaturas

<https://revistascientificas.us.es/index.php/CulturasyLiteraturas/indexacion>

Presencia en Bases de datos:

- **Dialnet:** <https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=21628>
- **Red de Bibliotecas REBIUN:**
<https://rebiun.baratz.es/OpacDiscovery/public/query/search/action?q=18853625>
- **Electr@:** Publicaciones Periódicas Andaluzas en la Red. Revistas Electrónicas:
https://www.bibliotecasdeandalucia.es/web/electra/publicaciones?p_p_id=electraweb_WAR_bibliotecapluginjsportlet&electraweb_WAR_bibliotecapluginjsportlet_facesViewIdRender=%2Fhtml%2Fdetalle%2Fdetalle.xhtml&idPublicacion=172984386
- **Editorial de la Universidad de Sevilla:**
<https://editorial.us.es/es/revistas/revista-internacional-de-culturas-y-literaturas>

PRESTIGIO DE LA EDITORIAL

La EDITORIAL UNIVERSIDAD DE SEVILLA (EUS), fue fundada en 1938 como Secretariado de Publicaciones y refundada en 2015 como EDITORIAL UNIVERSIDAD DE SEVILLA, han sido casi 2.000 los títulos producidos a lo largo de su dilatada trayectoria, de los que unos 900 componen los catálogos actuales, disponiéndose de casi 250.000 volúmenes en distribución. Tiene cinco colecciones con sello de Calidad CEA-APQ y nueve revistas científicas con Sello de Calidad Editorial FECYT.

Ranking SPI (2021): posición 31

Scimago Institution Ranking: Universidad de Sevilla: Q1

La EUS es miembro de la UNE (Unión de Editoriales Universitarias Españolas), cumpliendo los requisitos establecidos por la CNEAI para que lo publicado por estas editoriales sea reconocido como "de impacto" según se especifica en la Resolución 1485 de 23 de noviembre de 2017 de la CNEAI, Apéndice I, BOE nº 292 de 01.12.2017).

Criterios de calidad de la revista:

- Publicación anual de carácter internacional, intercultural y plurilingüe. Su objetivo es divulgar la investigación científica en torno a los estudios culturales, las escrituras periféricas y los estudios de género.
- Evaluación externa por pares. Los textos (artículos de investigación) enviados para su publicación tienen que ser rigurosamente originales, sometidos a la evaluación de un Consejo Científico Consultivo constituido al menos por dos expertos en la materia del artículo. Cuenta con un comité científico y asesor internacional.

[Inicio](#) / [Indexación](#)

Indexación

PRESTIGIO DE LA EDITORIAL

La [EDITORIAL UNIVERSIDAD DE SEVILLA \(EUS\)](#), fue fundada en 1938 como Secretariado de Publicaciones y refundada en 2015 como EDITORIAL UNIVERSIDAD DE SEVILLA, han sido casi 2.000 los títulos producidos a lo largo de su dilatada trayectoria, de los que unos 900 componen los catálogos actuales, disponiéndose de casi 250.000 volúmenes en distribución. Tiene cinco colecciones con sello de Calidad CEA-APQ y nueve revistas científicas con Sello de Calidad Editorial FECYT.

Ranking SPI (2021): posición 31

[Scimago Institution Ranking](#): Universidad de Sevilla: **Q1**

La **EUS** es miembro de la UNE (Unión de Editoriales Universitarias Españolas), cumpliendo los requisitos establecidos por la CNEAI para que lo publicado por estas editoriales sea reconocido como “de impacto” según se especifica en la Resolución 1485 de 23 de noviembre de 2017 de la CNEAI, Apéndice I, BOE nº 292 de 01.12.2017).

PRESTIGIO DE LA REVISTA

La *Revista Internacional de Culturas y literaturas* está recogida en el portal de revistas científicas de la Universidad de Sevilla y está **indexada** en:

[REDIB](#): Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico

[Dialnet](#): Sistema abierto de información de revistas publicadas en castellano

[REBIUM](#): Red de Bibliotecas Universitarias Españolas

[MIAR](#): Matriz de Información para el Análisis de Revistas

[CiteFactor](#): Journal Indexing

[MLA](#): International Bibliography

[AmeliCA](#): Conocimiento abierto

Evaluada en:

[DICE](#): Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas

[Latindex 2.0](#): Revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

[DOAJ](#): Directory of Open Access Journals

[ERIH PLUS](#): European Reference Index for the Humanities and Social Sciences

[CIRC](#): Clasificación Integrada de Revistas Científicas

[RESH](#): Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanidades

Política de Acceso Abierto:

[Dulcinea](#): Editoriales de las revistas españolas

[Sherpa Romeo](#)

[Mir@bel](#)

[Open Acces Asia](#)

MIAR

D I C E

Dialnet

latindex

CIRC

REDIB
Red Iberoamericana
de Revistas Científicas

ERIH PLUS

CiteFactor
Academic Scientific Journals

DULCINEA

resh

SHERPA/ROMEO

MLA
INTERNATIONAL
BIBLIOGRAPHY

melica

redalyc.org
UAEM

Conocimiento Abierto sin fines de lucro propiedad de la academia

Información

Para lectores/as

Para autores/as

Para bibliotecarios/as

Idioma

English

Español (España)

Italiano

[Enviar un artículo](#)

Palabras clave

Artículos más leídos

La escena fragmentada: violencia y crueldad en H.P. (hans pozo) de Luis Barrales

👁 366

SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ Y LOS EMPEÑOS DE UNA CASA: LA COMEDIA DE CAPA Y ESPADA DESDE UNA PERSPECTIVA FEMENINA

👁 142

Challenging female roles and spaces: Adrienne Rich's of woman born. Motherhood as experience and institution

👁 141

MORGANA DESPIERTA NUESTRA CONCIENCIA

👁 120

Sor María de Jesús (1602-1665). La historia de una monja entre Ágreda y Nueva España

👁 81

Platform &
workflow by
OJS / PKP

Indicadores

RESULTADO DE LA BÚSQUEDA (Total revistas: 1)

[Ir a Inicio](#)

REVISTA	CRITERIOS DE CALIDAD EDITORIAL			DIFUSIÓN	OPINIÓN EXPERTOS	IMPACTO
	CNEAI	ANECA	LATINDEX	BASES DE DATOS	2009	2004-2008
Revista Internacional de Culturas y Literaturas	10	11	24	0		

Los datos que se muestran en RESH son el resultado de un proyecto de investigación (SEJ2007-68069-C02-02), financiado por el Plan Nacional de I+D+i -ya finalizado-. Es importante subrayar que la valoración de los criterios de calidad editorial se ha realizado a partir de las declaraciones de las prácticas editoriales expresadas en las propias revistas. Pueden consultarse [aquí](#) más detalles sobre la metodología. RESH ofrece un retrato estático de las revistas españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y es una fuente de información independiente que toma como referencia los documentos clave sobre procedimientos de evaluación de CNEAI, ANECA y Latindex. Pretende orientar a evaluadores, autores e investigadores sobre la calidad de las revistas españolas de Humanidades y Ciencias Sociales.

[¿QUÉ ES?](#)[¿POR QUÉ ES NECESARIO?](#)[¿CÓMO SE HA CONFECCIONADO?](#)[¿QUIÉN LO ELABORA?](#)[¿A QUIÉN PUEDE INTERESAR?](#)[ENLACES](#)

Revistas

Revista Internacional de Culturas y Literaturas

[← Volver a 'Resultado de la búsqueda'](#)

ISSN	1885-3625
AÑO COMIENZO - FIN	2005 -
PERIODICIDAD	ANUAL
EDITOR	Grupo de investigación Escritoras y Escrituras
LUGAR DE EDICIÓN	SEVILLA
SOPORTE	ELECTRÓNICA
HISTORIA	
URL	http://www.escriptorasyescrituras.com
ÁREA TEMÁTICA 1	LINGÜÍSTICA, FILOLOGÍA Y LITERATURA
ÁREA TEMÁTICA 2	
ÁREA DE CONOCIMIENTO 1	
ÁREA DE CONOCIMIENTO 2	
CNEAI	<u>10</u>
ANECA	<u>11</u>
LATINDEX	<u>24</u>
OPINIÓN DE LOS EXPERTOS 2009	
BASES DE DATOS	
FECHA DE ACTUALIZACIÓN	2012-03-05

Theme by Dr. Radut.

Criterios de calidad editorial

Revista Internacional de Culturas y Literaturas

[Volver a 'Resultado de la búsqueda'](#)

CNEAI (10)	ANECA (11)	LATINDEX (24)
Existencia Consejo de Redacción y Comité Científico	Existencia Consejo de Redacción y Comité Científico	Mención del cuerpo editorial
Identificación miembros de los Comités	Identificación miembros de los Comités	Contenido Científico
Instrucciones detalladas a los autores	Instrucciones detalladas a los autores	Generación continua de contenidos
Resumen	Resumen	Identificación de los autores
Sumario (bilingüe)	Sumario (bilingüe)	Entidad editora
Sistema de arbitraje	Sistema de arbitraje	Mención del director
Datos estadísticos de la revista	Datos estadísticos de la revista	Mención de la URL de la revista
Declara la periodicidad	Declara la periodicidad	Mención de la dirección de la revista
Cumple la periodicidad	Cumple la periodicidad	Navegación y funcionalidad
Evaluadores externos	Evaluadores externos	Mención de periodicidad
Anonimato en la revisión externa	Anonimato en la revisión externa	Acceso a los contenidos
Comunicación motivada de la decisión editorial	Instrucciones a los evaluadores	Acceso histórico al contenido
Apertura institucional del Comité Científico	Comunicación motivada de la decisión editorial	Membrete bibliográfico (inicio del artículo)
Internacionalidad del Comité Científico	Apertura institucional del Comité Científico	Miembros del Consejo Editorial
Investigación original	Internacionalidad del Comité Científico	Afiliación institucional de los miembros del Consejo Editorial
Apertura institucional de los autores (Entidad editora)	Apertura institucional del Consejo de Redacción	Afiliación de los autores
Incluida en WoS/JCR y/o ERIH	Investigación original	Recepción y aceptación de artículos
Incluida en bases de datos especializadas	Apertura institucional de los autores	ISSN
	Incluida en WoS/JCR y/o ERIH	Definición de la revista
	Incluida en bases de datos especializadas + Catálogo Latindex	Sistema de arbitraje
	Incluida en ISOC, ICYT o IME	Evaluadores externos
	Incluida en DICE	Autores externos
		Apertura editorial
		Servicios de información
		Cumplimiento de la periodicidad
		Contenido original
		Instrucciones a los autores
		Elaboración de las referencias bibliográficas
		Exigencia de originalidad
		Resumen
		Resumen en dos idiomas
		Palabras clave
		Palabras clave en dos idiomas
		Metaetiquetas
		Buscadores
		Servicios de valor añadido
TOTAL CRITERIOS CNEAI CUMPLIDOS: 10	TOTAL CRITERIOS ANECA CUMPLIDOS: 11	TOTAL CRITERIOS LATINDEX CUMPLIDOS: 24

CRITERIOS QUE NO SE APLICAN

CNEAI	ANECA	LATINDEX
Apertura institucional de los autores (CR)	Tasa de aceptación de originales	
	Apertura institucional de los autores (CR)	

- Inicio
 Cómo buscar
 Búsqueda
 Metodología
 Grupo de trabajo
 [Español](#)

 Contacto
 Enlaces
 [Inglés](#)

[Exportar a PDF](#)

Datos de la revista: Revista Internacional de Culturas y Literaturas

Título abreviado	Rev. int. cult. lit. ^C
ISSN	1885-3625
Año comienzo-fin	2005-
Periodicidad	ANUAL
Editor	Grupo de investigación Escritoras y Escrituras
Lugar de edición	SEVILLA
Soporte	ELECTRÓNICA
Historia	
URL	http://www.escriptorasyescrituras.com
Bases de datos que la incluyen	
Área temática	LINGÜÍSTICA, FILOLOGÍA Y LITERATURA (Editor: proponga una nueva clasificación)
Área de conocimiento	
Clasificación UNESCO	
Criterios Latindex cumplidos	25 (Criterios Latindex de revistas impresas o electrónicas)
Evaluadores externos	Sí
Apertura exterior de los autores	
Valoración de la difusión internacional	
Internacionalidad de las contribuciones	0
Categoría ANEP	Revista no categorizada en ANEP/FECYT
Categoría ERIH	
Categoría CARHUS	
Fecha de actualización	05/03/2012

Última modificación: 29-07-2010

© 2006-2010 Grupo de Investigación "Evaluación de publicaciones científicas en Ciencias Sociales y Humanas". CCHS (CSIC)